

YANGILANGAN KONSTITUTSIYA VA ZAMONAVIY OLIY TA'LIM

Valiyeva N.X.

BTOM, mustaqil izlanuvchi

Alimov B.B.

Ilmiy rahbar: BTOM "Biznesni boshqarish
(MBA)" kafedrası dosenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10499645>

Annotatsiya

Davlat Qomusi va uning asosida qabul qilingan Prezident qonunlari, farmonlari, Vazirlar mahkamasining qarorlarining ijrosi natijasida O'zbekiston Respublikasi dunyoga tanilib, o'ziga yarasha obro'ga ega bo'ldi. Ilm-fan hamda ta'lim rivojisiz mamlakat taraqqiyotiga yetishib bo'lmasligi sababli ham O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ushbu sohani rivojlantirishni ta'minlovchi alohida moddalar kiritilgan. Oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ta'lim sohasidagi islohotlarning katta qismini tashkil etadi hamda mamlakatimizda ilm-fanni rivojlantirishning poydevori hisoblanadi. Oliy ta'lim taraqqiyotida jahon standartlarga mos keladigan raqamli texnologiyalardan foydalanish bir qator yo'nalishlar rivoj topishi barcha fuqorolarning raqamli transformatsiya jarayoniga jalb etilganligini va teng huquqlikni ta'minlanganligidan dalolat beradi. Yangi taxrirdagi Konstitutsiyamiz zamon o'zgarishlariga aks sado bo'lib inson huquqlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: konstitutsiya, oliy ta'lim, raqamlashtirish, elektron ta'lim, huquqlar.

O'zbekiston Respublikasining birinchi Presidenti I.Karimovning yurtimizni mustaqil davlat deb e'lon qilgan kun barchamiz uchun katta yutuqlar sari eshiklar ochilgan kundek qarshi olingan. Yangi davlat 30 yildan ortiq Konstitutsiya asosida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlarni adolatli tarzda o'rnatib O'rta Osiyo mintaqasida va butun jaxonda o'z o'rniga ega bo'ldi. Ilm-fan hamda ta'lim rivojisiz mamlakat taraqqiyotiga yetishib bo'lmasligi sababli ham O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ushbu sohani rivojlantirishni ta'minlovchi alohida moddalar kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimida, jumladan, oliy o'quv yurtlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish jamiyat va ta'limni axborotlashtirish davlat siyosati doirasida amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ta'lim sohasidagi islohotlarning katta qismini tashkil etadi hamda mamlakatimizda ilm-fanni rivojlantirishning poydevori hisoblanadi. Bugungi kungacha konstitutsiya asosida ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan Prezident qonunlari, farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilinib katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Zamonaviy ta'lim standartlariga javob beruvchi oliy ma'lumotni Respublikamizning nafaqat poytaxtida balki xar bir viloyatida ochilgan institut va universitetlarda barcha yoshdagi fuqarolarimiz qo'lga kiritishi mumkin. Respublikamizda mahalliy va xorijiy nufuzli oliy ta'lim muassasalarining soni oshib bormoqda. 26 yil mobaynida oliy o'quv yurtlarining soni 60 dan 210gacha ortdi [4](Rasm 1).

*Rasmdagi ma'lumot muallif tomonidan tayyorlangan

1-rasm. 1997-2023 yillarda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarining

soni

Raqamlashtirish ta'lim sohasini yanada yuqori pog'onaga ko'tarib, insonlarga qulaylik yaratib taraqqiyotning dastagi vazifasini bajarib kelmoqda. Ta'limning raqamli transformatsiyasi bu ta'lim natijalarini oshirish, ta'lim faoliyatini mazmuni, usullari va tashkil etishni modernizatsiya qilish, shuningdek, "jadal rivojlanayotgan raqamli muhitda natijalarni baholash" dir [5].

Oliy ta'limda elektron ta'limning ahamiyati muttasil ortib bormoqda. Oliy ta'lim muassasalari elektron ta'limni qabul qilmoqdalar, chunki bu:

- raqamli dunyoda zamonaviy talabalarning yashash ehtiyojlarini qondiradi; pedagogik innovatsiyalarni rag'batlantiradi;
- universitet ichidagi va universitetlararo miqyosda bilim almashish va

hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi;

- masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi va talabalarning turli toifalari uchun ta'lim olish imkoniyatini soddalashtiradi [6].

“O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 08.10.2019 PF-5847-son Prezident farmonida Oliy ta’lim muassasalarini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tkazish, xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta’limning ilg‘or standartlarini joriy etish bilan birga o‘quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo‘naltirilgan ta’limdan amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga o‘rgatuvchi ta’lim tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish, xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va boshqa budjetdan tashqari mablag‘lar hisobiga oliy ta’lim muassasalarida texnopark, forsayt, texnologiyalar transferi, startap, akselerator markazlari tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy tadqiq etuvchi va prognozlashtiruvchi ilmiy-amaliy muassasalar darajasiga olib chiqish, oliy ta’limning investitsiyaviy jozibadorligi oshirish, xorijiy ta’lim va ilm-fan texnologiyalarini jalb etish talab-yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora tadbirlarni o‘z ichiga olgan beshta tashabbus asosida rivojlantirish va boshqa maqsadli rejalar ko‘zda tutilgan [3].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida raqamli ta’limni rivojlantirish bo‘yicha quyidagi chora tadbirlar belgilanib hozirgi kungacha amalga oshirilmoqda:

- 2021-yil 1-yanvardan boshlab fuqarolar tomonidan tizim boshqaruvi, ma’lumotlar bazasi va “bulutli” platformani boshqarish, axborot xavfsizligini ta’minlash va boshqa talab yuqori bo‘lgan yo‘nalishlarda xalqaro IT-sertifikatlarni olish xarajatlarining 50 foizgacha bo‘lgan qismini qoplash tizimi joriy etiladi;

- 2021-yil 1-sentabrga qadar har bir tuman va shaharda mavjud infratuzilma obyektlari negizida keng aholi qatlamlari, ayniqsa yoshlar va ayollar uchun raqamli texnologiyalar o‘quv markazlari ochiladi;

- 2023-yil yakuniga qadar barcha tuman va shaharlarda o‘quvchilarning ijodiy rivojlanishi va kompyuter dasturlash asoslarini o‘rganishi uchun mavjud ta’lim muassasalari negizida 200 dan ortiq informatika va axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar bosqichma-bosqich tashkil etiladi [2].

Barcha normativ-huquqiy hujjatlar asosida ta'limni rivojlantirish borasida sayyi xarakterli natijasida oliy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'nalishlari quyidagilardan tarkib topgan [7]:

- DTM abituriyentlari uchun qabul tizimi
- Magistraturaga qabul tizimi
- Ta'limni ko'chirish va tiklash va 2 - qabul qilish tizimi
- QR - diplom tizimi
- HEMIS – Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimi
- UzASBO – oliy ta'lim muassasalarining axborot tizimlari majmuasi.

Davlatimizda ushbu yo'nalishlar rivoj topishi barcha fuqorolarning raqamli transformatsiya jarayoniga jalb etilganligini va teng huquqlikni ta'minlanganligidan dalolat beradi.

Kredit-modul sharoitida oliy ta'lim sifatini baholash bo'yicha Yevropa standartlari alohida e'tiborga molik. Ushbu standartlar sifatni ta'minlash, dasturlarni ishlab chiqish, o'qishga qabul qilish, o'zlashtirish, talabalar safidan chiqarish, tan olish, sertifikatlash, professor-o'qituvchilar tarkibi va boshqa masalalarni qamrab oladi.

Oliy ta'lim bo'yicha global trendlardan kelib chiqish ta'lim sifatini jahon standartlariga moslashtirishga imkon beradi. Ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan sun'iy intellekt, onlayn bilim berish tizimi va virtual reallik texnologiyalari o'quv jarayoni sifatini yangi bosqichga olib chiqadi [8].

Rivojlanish doimiy o'zgarishlardan iboratdir. Yosh avlodni ilimli qilish – davlatni taraqqiotini bardavom etishlikdir. Xar bir avlod o'ziga xos qarashlarga ega bo'lib mamlakatning taraqqiyotiga xissasini qo'shishga tayyor. Xozirgi voqelikka javob beraolmayotgan qonunlarni yangilash zaruriyatini aholiga yetkazib, davlatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev va xukumatimiz a'zolari 2023-yil 30-aprel kuni yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini umumxalq referendumini ijobiy natijalari asosida qabul qildi. Bosh qomusimizda xalqimizning Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha orzu-umidlari va intilishlari o'z aksini topgan. Konstitutsiyamizning avvalgi tahriridan farqli o'laroq, uning yangi tahririning asosiy g'oyasi shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, inson sha'ni va qadr-qimmatini ta'minlash, ilgari mavjud bo'lgan “davlat - jamiyat - shaxs” paradigmasini yangi: “inson - jamiyat - davlat” tamoyiliga o'zgartirishdan iborat[9].

Hammamizga ma'lumki, Konstitutsiyamizda jami moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, bundan tashqari qat'iy belgilangan normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Ya'ni, asosiy qonunimiz matni qariyb 65 foizga ortdi va normalar

yangilandi va mustahkamlandi. Yangi tahrirdagi Qomusimizning Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar nomli IX bobida ta'lim haqida 50,51,52,53 moddalar keltirilgan va ularda jumladan Oliy ta'lim rivojlanishini huquqiy asoslari belgilangan [1]:

50-modda. Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi.

51-modda. Fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqli. Oliy ta'lim tashkilotlari qonunga muvofiq akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqiga ega.

52-modda. O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.

53-modda. Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g'amxo'rlik qiladi.

Konstitutsiyamizning mazkur moddalari bugungi kun va kelajakda ta'lim sohasida katta qamrovli o'zgarishlarni qarshi olishda davlat muassasalarining va ta'lim ijrochilari va ishtirokchilarning haq-huquqlarini himoya qilishni ta'minlaydi. Jumladan, Konstitutsiyamizga ushbu normalarning kiritilishi fuqarolarning oliy ta'lim muassasalarida davlat granti hisobidan o'qish huquqi qat'iy belgilab qo'yildi. Shuningdek, professor-o'qituvchilar va talabalarning o'quv jarayonidagi mustaqilligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, yangi taxrirdagi Konstitutsiyamiz zamon o'zgarishlariga aks sado bo'lib inson huquqlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Davlatimiz Qomusi zaminida xukumatimiz va mutassaddi tashkilotlar fuqarolarimizga farovon xayot ta'minlash maqsadida jahon standartlariga mos keladigan zamonaviy ta'limni huquqiy asosini yaratib berishda katta xissa qo'shishmoqda. Biz fuqarolar, huquqiy hujjatlarning amalda o'z ijrosini toptirishda huquqlarimizdan foydalanib, mamlakatimizning barcha sohalardagi taraqqiyotning ishtirokchilari sifatida o'z xissamizni qo'shishda bardavom bo'laylik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi lex.uz 30.04.2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi PF-5847-son "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-4545884#-4547594>
4. Валиева Н.Х. К вопросу цифровизации высшей школы бизнеса и предпринимательства Бизнес ва иқтисодиётда рақамли трансформация. Республика илмий-амалий конференция материаллари – Тошкент: Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби, 2023.– 524 б.
5. Файзуллаева Нилуфар Цифровая трансформация дидактики высшей школы "Raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta'limning transformatsiyasi" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami Tashkent: "Imzo Print Media Group", 2022. – 368 b.-676et
6. Allamova Sh.Sh.Aralash ta'lim modellari va imkoniyatlari/ O'zbekistonda xorijiy tillar, 2022, № 6 (47), 100-117)
7. Махкамов М. К., Усмонов Ж.Н., Усмонова М.С. Оцифровка образовательных процессов в высшем образовании /Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities Volume 5, April, 2022. <https://periodica.org/index.php/journal/article/download/89/81>
- 8.Oliy ta'lim sifatini takomillashtirish masalalari bo'yicha davra suhbat <https://devedu.uz/1935/>
9. Saidov A. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya - inson sha'ni, qadr-qiymati va huquqlarining mustahkam kafolati https://constitution.uz/oz/pages/Konstitutsiya_mustahkam_kafolat
- 10.Валиева Н.Х. К вопросу цифровизации высшего образования "Modern Science and Research" xalqaro ilmiy jurnali,2023.06.13 <http://doi.org/10.5281/zenodo/8033140>
11. N.Valieva Introducing digital tools in the system of higher education vol. 9 (2023): Procedia of Theoretical and Applied Sciences (2795-5621) PUBLISHED: 2023-07-05
- 12.N.Valieva, N.Mukhitdinova "ICT Learning Advantages for English Language Learners" 12th International Conference Innovation in language learning, Copyright 2019 Filoderitto Editore.